

БИОНИК ШАКЛЛАР МОДЕЛИ АСОСИДА МАҲАЛЛИЙ ЖУН ТОЛАЛИ НАМАТДАН КИЙИМ ТУРЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Қаюмов Жўрамирза Абдирамович

НамМТИ “ТСНҚ” бўлим бошлиғи Т.ф.д. доц.,

Эркинов Зокиржон Эркинбой ўғли

НамМТИ “ТСМТ” кафедраси мудирини ПхД.

Назарова Матлуба Абдурашид қизи

НамМТИ стажёр тадқиқотчиси

Наманган муҳандислик-технология институти

Замонавий кийимларни лойиҳалашда бионик ёндашувлардан фойдаланишга қайтиш бугунги кунда дизайнни шакллантириш атроф табиатдаги кўплаб ижодий ғояларни уйғунлаштириш билан ифодаланади [1]. Шу билан биргаликда, санъат ва костюм дизайнида табиий шакллардан фойдаланишнинг ўзига хос анъаналари, қонунлари ва тамойилларини ёритади.

Бионика атамаси қадимги юнонча бион – “ҳаёт ҳужайраси” сўзидан келиб чиққан бўлиб, бионика - бу тирик табиатнинг ташкил қилиш тамойиллари, хусусиятлари, функсиялари ва тузилмалари, яъни табиатдаги тирик мавжудотлар шакллари ва уларнинг саноат ўхшашларини техник қурилмалар ва тизимларда қўллаш ҳақидаги амалий фандир [2].

Санъат назариётчиси ва амалиётчиларидан бири Леонардо да Винчи расом ҳамда табиат ўртасидаги муносабатларни илмий синтез орқали, фан ва технологияга санъатни бирлаштирган. Қуйида ривожланиш тарихи давомида бионик шакллардан фойдаланиб, яратилган турли тармоқлардаги буюмлар, бино-иншоотлар таҳлили келтирилди (1-расмлар).

Дизайн

Бионика

Кийимларни ишлаб чиқишда бионик шакллардан фойдаланиш бионик объектнинг ташқи кўриниши ва тузилишини дастлабки таҳлил қилиш асосида моделлар учун бадиий ва конструктив-технологик ечимларни танлашни ўз ичига олади.

Тикилган буюмлар ассортименти доимо ўзгариб боради. Янги хом-ашёлар ишлатилиши, енгил саноат тармоқларида техник янгиликларнинг жорий этилиши, моданинг янгиланиши, аҳоли талабининг ўсиши ва бошқа сабаблар натижасида йилига 60 % гача кийим моделлари ўзгаришига олиб келмоқда. Хусусан, аёллар устки кийимларини ишлаб чиқаришда елкали палто, ярим палто, калта камзуллар, узун камзуллар, пелериналар, плашлар, плаш-палтолар ва накидкалар (елкага ташлаб юриладиган енгсиз кийим) буюмларни ишлаб

чиқаришда костюмнинг фазовий тузилиши сифатида бевосита унинг ҳажмий даражаси тайёрланган газламаларнинг пластик хусусиятлари муҳим аҳамиятга эгадир.

Таҳлил натижаларига кўра ички бозорларимизда бугунги кунда таркибида жун толалари бўлган намат нотўқимасидан тайёрланган кийимлар, тикув буюмлари аксессуарлари камёбдир. Жун толасининг хусусиятлари инобатга олган ҳолда бионик шакллар асосида аёллар устки кийимларида, декоратив безаклар ҳамда кийим қўшимчаларида фойдаланиш мумкин (2-расмлар).

Жун толасидан намат тайёрлаш санъати жуда ҳам сермеҳнат жараёндр. Асосан қўл меҳнати орқали нотўқима мато тайёрланади. “Намат” газламаси анъанавий бадий ишлов бериш усуллари ҳақида тасаввурлар бериб, миллий, амалий ҳунармандчилик, бадий санъат турларини ўрганиш ва амалга татбиқ қилишни муҳимлигини англатади. Бундан ташқари, табиий хусусиятли газламаларни кийимларда қўллаш, истеъмолчи хусусиятлари бошқа синтетик толали матолар орасида устунлигини белгилаб беради. Миллий ҳунармандчилик асосида бионик шаклларни қўллаш орқали, мавжуд табиий ҳом-ашёлардан замонавий янги кийим моделларини яратиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Библиографический указатель по бионике, М. 1965 г.-40 с
2. Белко Т.В. Бионические принципы формообразования костюма, Дис, на соиск. учен. степ. канд. наук.-М 2006.-342 с